

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ТУРЛИ ЁШИДАГИ АЁЛЛАРНИНГ БАЧАДОН МИОМЕТРИЙ ҚАВАТИ ВА ҚОН ТОМИРЛАРИДАГИ ТУЗИЛМАЛАРИДАГИ ЎЗГАРИШЛАРИНИНГ ПАТОМОРФОЛОГИК ЖИХАТЛАРИ

Анваров Ф.А., Мамадиярова Д.У.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Турли ёшидаги юракнинг сурункали ишемик касаллиги мавжуд бўлган аёллар бачадон миометрий қавати патоморфологик таҳлили ўтказилган. Аниқланганки, юракнинг сурункали ишемик касаллиги мавжуд бўлган фертил ёшидаги ва туғруқлар сони турлича бўлган аёллар бачадонининг миометрий қаватида миоцитларда дистрофик, некротик ва склеротик жараёнлар ривожланади. Шунингдек, уларнинг атрофида лимфогистиоцитар инфильтрация ўчоқлари аниқланади. Миометрий қаватида жойлашган қон томирларида нотекис тўлақонлилик ва деворининг ишиниши ва фиброцитларнинг фаол пролиферацияси кузатилади.

Калим сўзлар: миометрий, спиралсимон артерия, спазм, дистрофия, некроз, иши, склероз.

PATHOMORPHOLOGY OF CHANGES IN THE STRUCTURE OF THE MYOMETRIAL LAYER AND BLOOD VESSELS OF WOMEN OF DIFFERENT AGES

Anvarov F.A., Mamadiyarova D.U.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. A pathomorphological analysis of the myometrial layer of women of different ages with chronic ischemic heart disease was conducted. It was found that dystrophic, necrotic and sclerotic processes develop in myocytes in the myometrial layer of women of fertile age with chronic ischemic heart disease and different numbers of births. Also, foci of lymphohistiocytic infiltration are detected around them. In the blood vessels located in the myometrial layer, uneven fullness and swelling of the wall and active proliferation of fibrocytes are observed.

Key words: myometrium, spiral artery, spasm, dystrophy, necrosis, swelling, sclerosis.

ПАТОМОРФОЛОГИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СТРУКТУРЕ МИОМЕТРИАЛЬНОГО СЛОЯ И КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ У ЖЕНЩИН РАЗНОГО ВОЗРАСТА

Анваров Ф.А., Мамадиярова Д.У.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Проведен патоморфологический анализ миометриального слоя у женщин разного возраста с хронической ишемической болезнью сердца. Установлено, что в миоцитах миометриального слоя у женщин детородного возраста с хронической ишемической болезнью сердца и разным числом родов развиваются дистрофические, некротические и склеротические процессы. Также вокруг них обнаруживаются очаги лимфогистиоцитарной инфильтрации. В кровеносных сосудах, расположенных в миометриальном слое, наблюдается неравномерное набухание и отек стенки, а также активная пролиферация фиброцитов.

Ключевые слова: миометрий, спиральная артерия, спазм, дистрофия, некроз, отек, склероз.

Кириш. Хомиладор аёлларнинг тахминан 1-3 фоизида ривожланадиган юрак-қон томир асоратлари 10-15 фоиз ҳолларда оналар ўлимига сабаб бўлади [3,4,10]. Ҳатто иктисодий ривожланган мамлакатларда ҳам сўнгги йилларда бир қатор омиллар туфайли юрак-қон томир касалликлари асоратлари билан боғлиқ ўлим даражаси парадоксал равишда ошди [6,9]. Туғма ва орттирилган юрак нуқсонларини даволашдаги ютуқлар туфайли қизларнинг катта қисми туғиш ёшига етмоқда, бу эса хомиладор аёллар орасида юрак-қон томир касалликларининг кўпайишига олиб келади [5,7,8]. Бутун дунё буйлаб, жумладан, Ўзбекистонда ҳам юракнинг сурункали ишемик касаллигининг ортиб бориши қайд этилмоқда. Айниқса фертил ёшидаги аёлларда юракнинг ишемик касаллигининг мавжудлиги ичк аъзоларда ўзига хос морфологик ўзгаришларни келтириб чиқариши тўғрисида илмий манбаларда турли маълумотлар мавжуд. Адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, юракнинг ишемик касаллиги мавжуд бўлган туғиш ёшидаги аёлларда бачадон миометрий қаватидаги патоморфологик ўзгаришлар кам ёритилган.

Тадқиқот мақсади. Юракнинг сурункали ишемик касаллиги мавжуд бўлган турли ёшидаги аёлларда бачадон миометрий қаватидаги тузилмаларни патоморфологик ўзгаришларни аниқлаш.

Материали ва усуллар. Тадқиқот материаллари ва усуллари: Самарқанд давлат тиббиёт университети кўп тармоқли клиникасининг патологик анатомия кафедрасида 30 нафар ёш (35-44) аёлда бачадон миомаси туфайли олиб ташланган бачадонни ўрганиш ўтказилди. Бачадон миометрия қаватидаги структуравий ўзгаришларни патологик баҳолаш анамнестик, макроскопик, микроскопик усулларни ўз ичига олди. Гистологик кесмалар гематоксилин ва эозин билан бўялган.

Натижалар. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, бачадон миомаси туфайли бачадон олиб ташланган 30 аёл турли ёшдаги бўлиб, улардан 10 нафари 35 ёшдан 40 ёшгача бўлган. Ҳомиладорлик ва туғруқнинг ўртача сони 2-3 тани ташкил этди. 40-44 ёшдаги йигирма нафар аёл, ўртача ҳомиладорлик сони 3-5 ва ўртача туғруқ сони 3 та. Шундан 3 нафарида, ўртача ҳомиладорлик сони 5-6 ва жами 3-4 та туғруқ бўлган. Бачадон миометрий тўқимасидан тайёрланган микропрепаратларнинг гистологик текширувида миометрий қатлам тузилмаларида ўзига хос ўзгаришларни аниқланади. Хусусан, 2-3 туғруқни ўтказган аёлларда бачадон миометрий қаватида мушаклараро шиш, миоцитларнинг гидропик дистрофияси ва ядрога кариопикнотик жараёнлар аниқланди (1-расм).

1-расм. Бемор С. 2-туғруқ. Бачадон миометрий қаватида мушаклараро кучсиз шиш. Гематоксилин- эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

Тўртинчи туғруқни ўтказган аёллар бачадони миометрий қаватида миоцитлар орасида коллаген тодалари ва оз миқдордаги фибробластлар ва лимфоцитлар мавжудлиги аниқланди. Миометрияда бириктирувчи тўқима пролиферациясининг кучайиши, аниқ гидропик дегенерация ва силлиқ мушак хужайраларининг юқори даражада дизорганизацияси қайд этилди (2-расм).

2-расм. Бемор С. 4-туғруқ. Бачадон миометрий қаватида шаклланган фиброз тўқима. Гематоксилин- эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

Уларнинг атрофида лимфоцитар инфильтрация ўчоқлари аниқланди. Миометрий қаватида жойлашган қон томирлари нотекис тўлақонли, томир деворларининг шишиши, эластик ва коллаген толаларининг фибрози ва интерстициал шиш кузатилади (3-расм).

3-расм. Бемор В. 2-туғруқ. Бачадон миометрий қаватида интерстициал шиш. Гематоксилин-эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

Эндотелиал хужайраларда гидропик дегенерация кузатилади, ядрога эса кариопикноз ва кариорексис кузатилади. Фиброматоз соҳалари яқинидаги қўпгина қон томирлари девордаги склеротик жараёнлар туфайли спазм ва бўшлиғи торайишини кузатилади (4-расм).

4-расм. Бемор А. 3-туғруқ. Бачадон миометрий қаватидаги қон томирларнинг склерози. Гематоксилин-эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

Шундай қилиб, бачадон миометрий қаватидаги ва қон томирлари деворидаги дистрофик, некробиотик, некротик ва склеротик ўзгаришлар бевосита аёлларнинг ҳомиладорлик ва туғруқлар сони мутоносиб равишда намоён бўлади. Туғруқ жараёнида қон томирларни торайтирувчи воситалардан узоқ вақт фойдаланиш мазкур жараёнларни янада кўпроқ содир бўлишига олиб келади.

Муҳакома. Юракнинг сурункали ишемик касаллигини бошдан кечирган репродуктив ёшдаги аёлларда атеросклеротик коронар артерия касаллиги (артериянинг 50% дан ортиқ торайиши) коронар ангиография маълумотларига кўра, атиги 58% ҳолларда аниқланади. Улардан 18% да битта коронар артерияда алоҳида касаллик, 82% да эса иккита коронар артерияда атеросклероз мавжуд. Уч ёки ундан ортиқ коронар артерияларда касаллик аниқланмаган [1] Бир гуруҳ тадқиқотчилар томонидан аёлларда юрак ишемик касаллиги юзасидан тадқиқотлар олиб борилган бироқ, бачадон миометрий қаватида бўладиган ўзгаришларга эътибор қаратмаган [2]. Бизнинг олиб борган тақиқотимизда

миометрий қаватида жойлашган қон томирлари нотекис тўлақонли, томир деворларининг шишиши, эластик ва коллаген толаларининг фибрози ва интерстициал шиш кузатилади. Эндотелиал хужайраларда гидропик дегенерация кузатилади, ядрога эса кариопикноз ва кариорексис кузатилади. Фиброматоз соҳалари яқинидаги кўпгина қон томирлари девордаги склеротик жараёнлар туфайли спазм ва бўшлиғи торайиши қайт этилиб, бу ўзгаришлар бевосита юракнинг сурункали ишемик касаллиги билан боғлиқ ҳисобланади.

Хулоса. Юракнинг сурункали ишемик касаллиги мавжуд бўлган фертил ёшдаги ва туғруқлар сони турлича бўлган аёллар бачадонининг миометрий қаватида миоцитларда дистрофик, некротик ва склеротик жараёнлар ривожланади. Шунингдек, уларнинг атрофида лимфогистиоцитар инфильтрация ўчоқлари аниқланади. Миометрий қаватида жойлашган қон томирларида нотекис тўлақонлилиқ ва деворининг шишиниши ва фиброцитларнинг фаол пролиферацияси кузатилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Гиляревский С.Р. Современные подходы к профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний у женщин в постменопаузе: роль ЗГТ // Сердце. т.5,№7(31)2006, стр 340-345
2. Лебедева А. Ю., Клыков Л. Л., Зайцева В. В. Ибс у молодых женщин: проблемы диагностики и профилактики // Российский кардиологический журнал № 6 (92) / 2011. С90-97
3. Albert A.M. The use of vertebral ring epiphyseal union for age estimation in two cases of unknown identity // Forensic Sci Int. – 1998. - OCT 12, 97 (1). - P. 11–20.
4. Bowater S.E. Management of pregnancy in women with acquired and congenital heart disease / S.E. Bowater, S.A. Thorne // Postgrad. Med. J. — 2010. — Vol. 86. — P. 100-105. — doi: 10.1136/pgmj.2008.078030
5. Heart disease — why is maternal mortality increasing / [Gelson E., Gatzoulis M., Steer P. et al.] // BJOG. — 2009. — Vol. 116. — P. 609-611. — doi: 10.1111/j.1471-0528.2008.02082.x.
6. Incidence and predictors of maternal cardiovascular mortality in the Netherlands: a prospective cohort study / [Huisman C.M., Zwart J.J., Roos-Hesselink J.W. et al.] // PLoS ONE. — 2013. — Vol. 8. — e56494. — doi: 10.1371/journal.pone.0056494.
7. Lewis G.E. Saving mothers' lives: reviewing maternal deaths to make motherhood safer: 2006–2008. The Eighth Report of the Confidential Enquiries into Maternal Deaths in the United Kingdom / G.E. Lewis // BJOG. — 2011. — Vol. 118. — P. 1-203.
8. Mathis J. Das Epoophoron - ein innersekretorisches // Organ. Wien. Klin. Wschr. — 1932. — № 42. — P. 1284–1286.
9. Roos-Hesselink J.W. Pregnancy in high risk cardiac conditions / J.W. Roos-Hesselink, J.J. Duvekot, S.A. Thorne // Heart. — 2009. — Vol. 95. — P. 680-686. — doi: 10.1136/hrt.2008.148932.
10. Shoell W.M.J., Janicek M.F., Mirhashemi R. Epidemiology and biology of cervical cancer. // Seminars in Surgical Oncology. — 1999. — V. 16. - P. 203–211.

Иқтибос учун: Анваров Ф.А., Мамадиярова Д.У. Турли ёшдаги аёлларнинг бачадон миометрий қавати ва қон томирларидаги тузилмаларидаги ўзгаришларининг патоморфологик жиҳатлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 5(25). – Б. 1146–1149. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20712495>